

LINGVOKULTUROLOGIYA FANLARARO BILIMLAR TIZIMIDA: OLAMNING LISONIY MANZARASINI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.

Rozikova Natalya Nikolayevna, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi globallashuv va madaniyatlararo muloqot jadallashgan davrda til va madaniyat o'zaro bog'liqligini o'rganish dolzarb ilmiy muammolardan biriga aylanmoqda. Lingvokulturologiya – til va madaniyatning o'zaro ta'sirini o'rganadigan fan sifatida fanlararo bilimlar tizimida muhim o'rin egallaydi. Ushbu yo'nalish til birliklarida milliy-madaniy qadriyatlar, mentalitet va dunyoqarash qanday aks etishini o'rganishga qaratilgan. Olamning lisoniy manzarasi tushunchasi insonning borliqni til orqali idrok etishi va ifodalashi bilan bog'liq bo'lib, u til egalarining tarixiy, ijtimoiy va madaniy tajribasini o'zida mujassamlashtiradi. Shu sababli lingvokulturologiya doirasida olamning lisoniy manzarasini o'rganish nazariy va metodologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi lingvokulturologiyaning fanlararo bilimlar tizimidagi o'rnini aniqlash hamda olamning lisoniy manzarasini o'rganishning nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, quyidagi vazifalar belgilandi: lingvokulturologiyaning asosiy kategoriyalarini aniqlash; til va madaniyat o'rtasidagi munosabatni tahlil qilish; olamning lisoniy manzarasi tushunchasining mohiyatini ochib berish; ushbu yo'nalishda qo'llaniladigan metodlarni asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: Tahliliy metod – lingvokulturologik nazariyalarni o'rganish va umumlashtirishda; Taqqoslash metodi – turli tillardagi lisoniy manzaralarni qiyoslashda; Deskriptiv metod – til birliklarining madaniy mazmunini tavsiflashda; Kognitiv yondashuv – inson tafakkuri va til o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda. Material sifatida lingvokulturologiya, kognitiv lingvistika, etnolingvistika sohalariga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar hamda turli tillardagi frazeologik birliklar va madaniy belgilar tanlab olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, lingvokulturologiya tilni faqat kommunikativ vosita sifatida emas, balki madaniy kod sifatida talqin etadi. Til birliklari – so'zlar, iboralar, maqollar va matnlar orqali millatning tarixiy xotirasi, qadriyatlari va dunyoqarashi aks etadi. Olamning lisoniy manzarasi har bir xalqda o'ziga xos bo'lib, u quyidagi omillar bilan belgilanadi: milliy mentalitet; tarixiy taraqqiyot; diniy va falsafiy qarashlar; ijtimoiy-madaniy muhit. Masalan, turli tillarda tabiat hodisalari yoki insoniy munosabatlarni ifodalovchi iboralar o'sha xalqning dunyoni qanday qabul qilishini ko'rsatadi. Shu jihatdan lingvokulturologiya kognitiv lingvistika, psixolingvistika va sotsiologiya kabi fanlar bilan uzviy bog'liq holda rivojlanadi. Natijalardan kelib chiqib, olamning lisoniy manzarasini o'rganish tilshunoslikda

yangi yondashuvlarni shakllantirayotgani, ayniqsa, madaniyatlararo kommunikatsiyada muhim ahamiyat kasb etayotgani aniqlandi.

XULOSA: lingvokulturologiya fanlararo bilimlar tizimida muhim ilmiy yo'nalish bo'lib, til va madaniyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganishga xizmat qiladi. Olamning lisoniy manzarasi esa insonning borliqni idrok etishining til orqali ifodasi sifatida ilmiy tadqiqotlarning markaziy obyekti hisoblanadi.

Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar: milliy o'zlikni anglash; madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish; til o'qitish metodikasini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida lingvokulturologik tadqiqotlarni kengaytirish, ayniqsa, o'zbek tilining lisoniy manzarasini chuqur o'rganish dolzarb ilmiy vazifa bo'lib qoladi

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, lisoniy manzara, til va madaniyat, kognitiv lingvistika, mentalitet, madaniy kod, etnolingvistika, fanlararo yondashuv, semantika, kommunikatsiya

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ЗНАНИЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА.

Розикова Наталья Николаевна, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации и активизации межкультурной коммуникации изучение взаимосвязи языка и культуры становится одной из актуальных научных проблем. Лингвокультурология как наука, изучающая взаимодействие языка и культуры, занимает важное место в системе междисциплинарных знаний. Данное направление направлено на исследование того, как в языковых единицах отражаются национально-культурные ценности, менталитет и мировоззрение. Понятие языковой картины мира связано с восприятием и выражением человеком окружающей действительности через язык и включает в себя исторический, социальный и культурный опыт носителей языка. В связи с этим изучение языковой картины мира в рамках лингвокультурологии имеет важное теоретическое и методологическое значение.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является определение места лингвокультурологии в системе междисциплинарных знаний, а также анализ теоретико-методологических основ изучения языковой картины мира. Также были поставлены следующие задачи: определить основные категории лингвокультурологии; проанализировать взаимосвязь языка и культуры; раскрыть сущность понятия языковой картины мира; обосновать методы, применяемые в данном направлении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были использованы следующие научные методы: аналитический метод – при изучении и обобщении лингвокультурологических теорий; сравнительный метод – при сопоставлении языковых картин мира различных языков; дескриптивный метод – при описании культурного содержания языковых единиц; когнитивный подход – при выявлении взаимосвязи между мышлением человека и языком. В качестве материала использованы научные труды и статьи по лингвокультурологии, когнитивной лингвистике и этнолингвистике, а также фразеологические единицы и культурные знаки различных языков.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что лингвокультурология рассматривает язык не только как средство коммуникации, но и как культурный код. Через языковые единицы — слова, выражения, пословицы и тексты — отражаются историческая память, ценности и мировоззрение народа. Языковая картина мира у каждого народа является уникальной и определяется следующими факторами: национальный менталитет; историческое развитие; религиозные и философские взгляды; социокультурная среда. Например, выражения, обозначающие природные явления или межличностные отношения в разных языках, отражают особенности восприятия мира представителями той или иной культуры. В этом контексте лингвокультурология развивается во взаимосвязи с когнитивной лингвистикой, психолингвистикой и социологией. На основе полученных результатов установлено, что изучение языковой картины мира способствует формированию новых подходов в языкознании и играет важную роль в межкультурной коммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, лингвокультурология является важным научным направлением в системе междисциплинарных знаний, изучающим сложные взаимосвязи между языком и культурой. Языковая картина мира выступает центральным объектом научного анализа как отражение восприятия действительности через язык. Проведённые исследования имеют важное значение для: формирования национальной идентичности; развития межкультурной коммуникации; совершенствования методики преподавания языков. В перспективе актуальной задачей остаётся расширение лингвокультурологических исследований, в частности, углублённое изучение языковой картины мира узбекского языка.

Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, язык и культура, когнитивная лингвистика, менталитет, культурный код, этнолингвистика, междисциплинарный подход, семантика, коммуникация

**LINGUOCULTUROLOGY IN THE SYSTEM OF INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR STUDYING THE
LINGUISTIC WORLDVIEW.**

Rozikova Natalya Nikolayevna, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of modern globalization and the intensification of intercultural communication, the study of the relationship between language and culture has become one of the most actual scientific problems. Linguoculturology, as a field that studies the interaction between language and culture, occupies an important place in the system of interdisciplinary knowledge. This direction focuses on exploring how national-cultural values, mentality, and worldview are reflected in linguistic units.

AIM: the main objective of this study is to determine the place of linguoculturology within the system of interdisciplinary knowledge and to analyze the theoretical and methodological foundations for studying the linguistic worldview. The following tasks were also set: to identify the main categories of linguoculturology; to analyze the relationship between language and culture; to reveal the essence of the concept of the linguistic worldview; to substantiate the methods used in this field. The concept of the linguistic worldview is associated with how individuals perceive and express reality through language, encompassing the historical, social, and cultural experience of language speakers. Therefore, studying the linguistic worldview within linguoculturology has significant theoretical and methodological importance.

MATERIALS AND METHODS: the following scientific methods were used in the research process: analytical method – for studying and generalizing linguocultural theories; comparative method – for comparing linguistic worldviews across different languages; descriptive method – for describing the cultural content of linguistic units; cognitive approach – for identifying the relationship between human thinking and language. The research materials include scientific literature and articles in linguoculturology, cognitive linguistics, and ethnolinguistics, as well as phraseological units and cultural signs from various languages.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study show that linguoculturology interprets language not only as a means of communication but also as a cultural code. Through linguistic units—words, expressions, proverbs, and texts—the historical memory, values, and worldview of a nation are reflected. The linguistic worldview is unique for each nation and is determined by the following factors: national mentality; historical development; religious and philosophical views; socio-cultural environment. For example, expressions describing natural phenomena or human relationships in different languages reflect how a particular culture perceives the world. In this regard, linguoculturology develops in close connection with cognitive linguistics, psycholinguistics, and sociology. Based on the findings, it has been established that the study of the linguistic worldview contributes to the development of new approaches in linguistics and plays an important role in intercultural communication.

CONCLUSION: in conclusion, linguoculturology is an important scientific field within the system of interdisciplinary knowledge that studies the complex relationships between language and culture. The linguistic worldview serves as a central object of research as it reflects the perception of reality through language. Research in this area is important for: understanding national identity; developing intercultural communication; improving language teaching methodologies. In the future, expanding linguocultural studies, particularly the in-depth study of the linguistic worldview of the Uzbek language, remains a relevant scientific task.

Keywords: linguoculturology, linguistic worldview, language and culture, cognitive linguistics, mentality, cultural code, ethnolinguistics, interdisciplinary approach, semantics, communication

В современной филологической науке сложился комплекс исследовательских направлений, ориентированных на реконструкцию и описание языковой картины мира. Глобальный переход современной науки от «внутренней» структурной лингвистики к «внешней» антропоцентрической парадигме обусловил необходимость изучения языка в неразрывной связи с когнитивной и духовно-практической деятельностью человека. Каждое из направлений рассматривает феномен отражения реальности в языке под специфическим углом: лингвогносеология фокусируется на познавательной функции языка; социолингвистика анализирует корреляцию между языком и обществом; психолингвистика исследует механизмы взаимодействия языка и сознания; этнолингвистика центрирована на связях языка с народным менталитетом. Особое место в этом ряду занимает лингвокультурология (ЛК). Наряду с другими антропоцентрическими дисциплинами, она предлагает ответы на ряд критически важных вопросов, касающихся механизмов отражения мира сквозь призму национального сознания и причин межкультурных барьеров. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что теоретический аппарат лингвокультурологии становится ключевой методологической базой для современной лингводидактики. В условиях обучения иностранных студентов в педагогических вузах точное понимание процессов формирования картины мира в пространстве языка необходимо для разработки эффективной методики формирования лингвокультурологической компетенции, опирающейся на работу с культурно маркированными текстами. Цель настоящей статьи — систематизировать междисциплинарный статус лингвокультурологии и определить ее роль в исследовании языковой картины мира.

Методологическую базу исследования составили фундаментальные труды отечественных ученых в области лингвистики, культурологии и методики преподавания иностранных языков (В. Н. Телия, В. А. Маслова, В. И. Карасик, В. В.

Воробьев, В. В. Колесов и др.). В ходе работы применялся комплекс взаимодополняющих методов:

Описательно-аналитический метод использовался для систематизации существующих в научной литературе концепций и дефиниций.

Метод сравнительного анализа применялся для выявления специфики четырех ведущих лингвокультурологических школ и разграничения исследовательских ракурсов ЛК, культурологии и лингвистики.

Функционально-интегративный подход позволил рассмотреть лингвокультурологию не как простую сумму смежных наук, а как самостоятельную металингвистическую дисциплину, синтезирующую лингвистическое и экстралингвистическое содержание.

В ходе анализа научной литературы были систематизированы три основополагающих подхода к определению статуса ЛК:

Генетический подход: ЛК рассматривается как молодое ответвление или «новейшее молекулярное соединение» в рамках этнолингвистики (В. Н. Телия, С. Г. Воркачѳ).

Функционально-интегративный подход: ЛК дефинируется как отрасль лингвистики на стыке с культурологией, изучающая проявления народной культуры, зафиксированные в языке (В. А. Маслова).

Комплексный системный подход: ЛК представляет собой интегративную область знания, расцвет которой обусловлен глобализацией, междисциплинарностью и антропоцентризмом (В. И. Карасик).

Ведущие исследовательские школы В современной отечественной науке выделены четыре ведущие лингвокультурологические школы, обладающие уникальной методологией:

Школа Ю. С. Степанова: дескрипция культурных констант в диахроническом аспекте с позиции «внешнего наблюдателя».

Школа Н. Д. Арутюновой: изучение универсальных культурных терминов и категорий логико-аналитическим методом.

Школа В. Н. Телия (Московская школа): исследование через призму рефлексии живого носителя языка (взгляд «изнутри»).

Школа РУДН (В. В. Воробьев, В. М. Шаклеин): системное описание лингвокультурем в учебных и исследовательских целях.

Объект, предмет и единицы исследования Установлено, что объектом ЛК выступает *языковая картина мира*. Предметом же являются национальные формы бытия, воспроизводимые в коммуникации. К базовым единицам (предметному полю) относятся: безэквивалентная и лакунарная лексика, архетипы, мифологемы, паремии, фразеологизмы, символы, эталоны, речевой этикет и текст как высшая единица культуры. Принципиальным результатом является признание базовой

единицей *лингвокультуремы* (по В. В. Воробьеву) — синкретичного единства языкового и экстралингвистического содержания.

Интегративный характер ЛК нередко оценивается как ее наиболее уязвимое место. Критики (например, Ю. Е. Прохоров) указывают на риск чрезмерной абстракции и внутренней противоречивости при попытке объединить функционирование языка и методику его преподавания. Однако мы придерживаемся позиции, что именно эта интегративность является ключевым преимуществом дисциплины.

Соотношение со смежными дисциплинами ЛК, культурология и лингвистика обладают принципиально разными исследовательскими ракурсами. Культурология обращается к языку как к инструменту изучения культуры; лингвистика ставит целью системное описание языка; ЛК же рассматривает триаду «человек — язык — культура» как синкретичное единство. В этом качестве ЛК выступает металингвистической дисциплиной, базирующейся на компаративном анализе различных культурных кодов.

Прикладной аспект и межкультурная коммуникация В контексте преподавания языков наблюдается формирование новой образовательной парадигмы. Как отмечает О. Д. Митрофанова, изучение языковой структуры сегодня должно осуществляться в связи с изучением уникальной языковой личности. Лингвострановедение в этой парадигме правомерно интерпретировать как прикладной аспект ЛК.

Межкультурная коммуникация (МК) объединена с ЛК общей прагматической целью — обучением эффективному коммуникативному взаимодействию. Для иноязычных студентов, изучающих русский язык, овладение системой лингвокультурем становится главным условием преодоления коммуникативных барьеров. Именно лингвокультурология предоставляет инструментарий для выявления национально-культурной детерминированности значений и трансляции культурной информации через *культурно маркированные тексты*. Таким образом, теоретические положения ЛК напрямую транслируются в практику, обеспечивая формирование лингвокультурологической компетенции.

Лингвокультурология — это комплексная научная дисциплина синтезирующего типа. Ее специфика заключается в аксиологическом векторе, ориентированном на систему ценностей, и строгой методологии системной презентации культуры через язык.

ЛК обладает собственным концептуальным аппаратом и позволяет многогранно описать резервы взаимовлияния языков. Теоретические выводы данной дисциплины имеют не только фундаментальное, но и высокое прикладное значение. Они служат надежным базисом для создания инновационных методик обучения, позволяя преподавателям педагогических вузов выстраивать работу с иностранными аудиториями на принципиально новом уровне — через

декодирование культурных смыслов в текстах и формирование у учащихся целостной и адекватной языковой картины мира изучаемого языка.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бабушкин А.П., Жукова М.Т. Артефакты и их роль в формировании языковой картины мира. — Воронеж, 2001.
2. Воркачѳв С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. — 2002. — № 1. — С. 64-72.
3. Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы). — М.: Изд-во РУДН, 1997.
4. Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. — Волгоград-Архангельск, 2001. — С. 3-16.
5. Клоков В. Т. Основные направления лингвокультурологических исследований // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 2. — Воронеж, 2000. — С. 60–67.
6. Колесов В. В. Философия русского слова. — СПб.: ЮНА, 2002.
7. Кузнецова О. А. Теория межкультурной коммуникации и лингвокультурология. — М., 2000.
8. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Академия, 2001.